

HERRAMIENTA:

Consejos para tomar fotografías de campo

Tiempo efectivo estimado: De tres a cuatro horas

Objetivos

1. Visibilizar adecuadamente las acciones del programa, proyecto, actividad, por medio de registros fotográficos.
2. Capturar las acciones más relevantes en el campo con presencia de los beneficiarios.
3. Generar imágenes de buena calidad para su impresión en documentos del programa, proyecto.

Perfil del público meta

Esta herramienta se puede dirigir a los beneficiarios directos (productores y otros actores de los consorcios), así como a los especialistas, técnicos del programa, colaboradores de los proyectos y programas (IICA – INIA – otras instituciones u organizaciones). Se puede aplicar individualmente o en grupos pequeños de 10 a 15 personas, todo dependerá del equipo que se utilice.

Perfil del equipo de facilitación

Ser creativo, tener conocimientos básicos en cómo manipular una cámara fotográfica. Es necesario que el facilitador sea una persona cuidadosa con el manejo de la cámara; debe ser una persona ingeniosa, capaz de capturar los momentos.

Es importante ser respetuoso y amable al tratar con las personas que se desea fotografiar. También deberá tener la habilidad de seleccionar los mejores ambientes y el momento. apropiado.

Metodología

Paso 1

Tome las fotografías de la mejor calidad posible que permita la cámara. Evite usar cámaras de celular, pues generalmente las fotografías que generan no sirven para impresión.

Paso 2

Revise que la batería esté cargada y la tarjeta de memoria cuente con espacio suficiente. Lleve baterías extra para el camino.

Paso 3

Revise los sitios con buena luz natural. Escuche a las personas para conocer la historia de esos lugares, su importancia y valor, a fin de lograr convencer a la gente de tomarse las fotos en esos sitios.

Paso 4

Sostenga la cámara con la mano izquierda y dispere con la mano derecha, así la imagen saldrá menos movida. Tome varias fotografías para seleccionar las mejores

Paso 5

Establezca confianza. Trate de no hacerlo muy formal, tírese al suelo si es necesario, cuente un chiste y siga hablando para que se olviden de la cámara. A veces puede dar un buen resultado si pregunta por algo que le ayude a la persona a relajarse (y además la foto se ve más natural). Si por ejemplo tiene que tomar una foto en la cocina de una señora, puede preguntarle cuál es su comida favorita, o hacer un comentario positivo sobre las tortillas en la mesa. Actúe de manera natural.

Paso 6

Siempre es una buena idea mostrar algunas de las fotos a las personas que aparecen en estas. Causa risa y a las personas les gusta ver cómo salieron. No se comprometa a enviarles las imágenes posteriormente si no es que realmente lo va a hacer.

Paso 7

Trate de pensar alternativamente. No tome las fotos tradicionales y posadas, pero sí fotos en acción y desde ángulos diferentes.

Paso 8

En todo momento, fíjese en la luz. Dependiendo qué efecto quiere, debe posicionarse de una manera en relación con esa luz, que le permita crear este efecto.

Paso 9

Fotos tomadas adentro, con luz fosforescente, en general resultan malas. Evítelo cuando pueda.

Paso 10

Si toma fotos adentro con una luz más natural, el efecto puede ser muy agradable.

Paso 11

No tome fotos en contraluz, si no es porque realmente quiere crear un efecto.

Paso 12

Si toma fotos en exteriores, dependiendo del lugar y la nubosidad, trate de tomar fotos antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde. Por supuesto, todo depende de la situación y del lugar, pero en general la luz a mediodía es muy dura y crea sombras muy oscuras.

Paso 13

Tome fotos de personas en acción. Evite a toda costa la foto de un participante en un taller sentado pasivamente en una silla.

Paso 14

Considere la altura en que se posiciona. Si toma fotos de niños, hay que agacharse y en general debe ubicarse horizontalmente. Acérquese a lo que quiere que sea la parte central de su foto. Si la toma de lejos, no se va a poder ver si es que quiere resaltar un detalle.

Paso 15

Si el lugar donde toma la foto está muy oscuro, trate de usar un trípode, para evitar que la cámara se mueva; si no, use flash, el tiempo de apertura es más largo en lugares oscuros y es más difícil mantener la cámara suficientemente inmóvil.

Paso 16

Evite 'ruido' en la foto, es decir, objetos que molestan y distraen. En especial, trate de fijarse que hay detrás. ¿Una cuerda que 'entra' por una oreja de la persona y 'sale' por la otra? ¿Un rótulo que parece salir de la cabeza de la persona? Si es así... muévase.

Paso 17

Trate siempre de evitar fotos posadas. Es mejor cuando las personas aparecen de manera natural y en acción. Claro, puede tomar fotos posadas, siga tomando y verá que las personas se relajan y eventualmente, comienzan a actuar de manera más natural, obteniendo mejores fotos.

Paso 18

Recuerde apuntar nombres, edades y otros datos que pueda necesitar de las personas que aparecen en sus fotos.

Paso 19

Revise sus fotos y sea crítico. Elimine las que no sirven, las oscuras, las movidas, las que son iguales.

Paso 20

Organice sus fotos. Se recomienda Picasa que es un programa gratuito, fácil de bajar y de manejar (www.picasa.com). Este programa permite algunos ajustes en la foto, pero más que todo se recomienda porque usted puede asignar palabras claves (de búsqueda) a cada foto y de esa manera fácilmente encontrar lo que busca. Recuerde hacer respaldos.

Paso 21

Si quiere cambiar y editar una foto, inicie haciendo una copia. Nunca debe trabajar sobre el original.

Materiales y equipo

1. Cámara fotográfica con pixelaje de 14, un zoom óptico de 36X
2. Trípode
3. Cargador
4. Tarjeta de memoria
5. Reflectores

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Los reflectores de luz o el trípode son opcionales, en caso de contar con ellos. El reflector de luz puede ser una cartulina con papel aluminio o papel satinado blanco, esta se utilizaría en caso de que la toma se quiera dar en espacios oscuros con luz indirecta.
2. Procurar que las fotografías tengan algún elemento de visibilidad de los financiadores y contrapartes en caso de que se trate de una foto grupal, por ejemplo, que aparezca un banner de fondo o algún elemento característico.
3. Es importante que los beneficiarios directos (productores) sean protagonistas en las fotografías en la medida de lo posible.
4. Al tomar una fotografía de una plaga o enfermedad, procurar hacer un buen acercamiento de manera que la fotografía sea representativa.
5. **Pensar en el fondo.** Al contrario que en otras muchas temáticas, en este tipo de fotos en el campo, el fondo importa mucho. Debe estar nítido y formar parte de la composición por completo. Por tanto, tendrá que analizarse con detenimiento, viendo dónde se sitúan los puntos de interés, utilizar líneas rectas o curvas para conducir la atención en la foto, ver de qué manera se va a crear sensación de profundidad. No debe olvidarse tampoco mantener recto el horizonte. Recordar que se puede corregir la inclinación de la foto, si saliera torcida.
6. **El tiempo:** En el mundo de la fotografía se asocia el buen tiempo y los días soleados al mejor momento para hacer fotos. Con el tiempo se irá dando cuenta de la infinidad de posibilidades que ofrecen los días nublados y lluviosos.

Los días soleados, en las horas centrales del día, generan una luz dura, con sombras muy profundas y fuertes contrastes entre las luces y las sombras. Por el contrario, los días nublados dan una luz más suave, reduciendo ese contraste.

7. **Cambie el punto de vista.** Normalmente las fotos se hacen desde el mismo punto de vista, de pie, con la cámara a la altura de nuestros ojos. De este modo, la foto resultante transmite siempre la misma sensación. Cambie ese punto de vista. Télese al suelo, agáchese, súbese a algún sitio elevado. Descubrirá nuevos puntos de vista y conseguirá fotos más sorprendentes.
8. **Acérquese a las personas.** Cuando fotografíe a las personas, acérquese a ellas. No solo se trata de un buen retrato sino que también puede absorber la realidad del lugar y generar situaciones impactantes en la fotografía. Así captará mejor su personalidad y contará una historia única.

Literatura sugerida

1. Korsgaard, C. 2009. Entrevistas y fotos. 64 consejos prácticos para el trabajo de campo (en línea). Granada, Nicaragua, Editorial EDISA 2010. Consultado 5 oct. 2016. Disponible en http://amarcnicaragua.org/uploads/documentos/Entrevistas_y_fotos.pdf.
2. Rodríguez, JL. 2016. 11 consejos para hacer fotografías de paisajes (en línea). Consultado 7 oct. 2016. Disponible en <http://www.dzoom.org.es/sf-11-consejos-fundamentales-para-hacer-fotografias-de-paisajes/>.